

MOSÈ CHE INFRANGE LE TAVOLE DELLA LEGGE

RENI GUIDO

(Bologna 1575 - 1642)

INVENTARIO: 180

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Con buona probabilità, questa tela fu acquistata dal cardinale Scipione Borghese direttamente da Guido Reni che dovette eseguirla prima del 1620 oppure, secondo Stephen Pepper (1988, p. 254, n. 83) tra il 1624-1625, contemporaneamente al *San Girolamo in preghiera* (Londra, The National Gallery) con cui il profeta Borghese condivide lo stesso volto. Di recente, riscontrando precisi rimandi con la serie di dipinti raffiguranti il mitico Ercole, eseguiti da Reni per il duca di Mantova (ora al Museo del Louvre), Massimo Francucci (2021) ha proposto una datazione al 1621. Secondo lo studioso, infatti, le tele francesi - in particolare l'*Ercole sulla pira* (1617) e l'*Ercole e l'Idra* (1620) - mostrerebbero la medesima ricerca di gestualità eloquente del dipinto Borghese.

Purtroppo, null'altro si sa di quest'opera se non che nel 1657 Francesco Scannelli la elencò tra le opere della raccolta Borghese (Scannelli 1657, p. 354), descritta debitamente nel 1693 presso Palazzo Borghese a Ripetta come opera di Guido Reni. Tale attribuzione cambiò nel giro di pochi anni: nel corso del XVIII secolo, infatti, il dipinto fu erroneamente riconosciuto come autografo di Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino, paternità corretta in favore di Guido, vicino 'alla maniera del Guercino', dall'estensore dell'*Inventario Fidecommissario* del 1833 e così segnalata nelle note di Giovanni Piancastelli, primo direttore della Galleria Borghese di Roma.

Il dipinto raffigura il profeta Mosè con le Tavole della Legge nell'atto di scagliarle sul popolo di Israele che, secondo la Bibbia, fu trovato ai piedi del Monte Sinai in adorazione di un vitello d'oro. Reni ritrae il protagonista con un pesante mantello che conferisce all'insieme magnificenza e *pathos*, il cui colore tinge di rosso la bocca del protagonista, spalancata in un gesto d'ira. Il cielo plumbeo e il primissimo piano adottato aggiungono alla tela quella drammaticità nobilmente barocca, ma al tempo stesso composta e decorosa, tipica del catalogo del pittore.

Una tela con la *Testa* di Mosè, desunta dal dipinto Borghese, si conserva nei depositi della Galleria Nazionale di Varsavia mentre un dipinto con soggetto analogo, sempre di Reni, fu acquistato da Carlo I e venduto nel 1649 (Levey 1964, p. 91). Una replica leggermente variata - ricordata da Carlo Cesare Malvasia e attualmente conservata presso la sede del Gruppo Credem di Reggio Emilia - fu eseguita probabilmente da Reni per Urbano VIII verso il 1620-1625,

segnalata negli inventari di Palazzo Barberini ai Giubbonari nel 1671 (Pepper 1988, pp. 257-258, n. 91).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- F. Scannelli, *Il Microcosmo della Pittura*, Cesena 1650, p. 354;
- C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1841-1844, IV, p. 64;
- W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 290;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 277;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 193;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 114;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 195;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 9;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 11;
- *Catalogo della Mostra: Guido Reni*, Bologna 1954;
- P. della Pergola, *I due "Mosè" di Guido Reni, "Paragone"*, LXIII, 1955, n. 63, pp. 35-38;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 64, n. 110;
- M. Levey, *Pictures in the Royal Collection. The Later Italian Pictures*, London 1964, p. 91;
- E. Baccheschi, *L'opera completa di Guido Reni*, Milano 1971, n. 99b;
- S. Ebert-Schifferer, in *Guido Reni e l'Europa. Fama e fortuna*, catalogo della mostra (Francoforte, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 1988), a cura di S. Ebert-Schifferer, A. Emiliani, E. Schleier, Bologna 1988, pp. 154-156;
- S. Pepper, *Guido Reni*, Novara 1988, p. 254, n. 83;
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M.E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, pp. 26-28;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, pp. 290-292;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 59;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 180;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 63;
- D. Benati, in *Le collezioni artistiche del Credito Emiliano*, a cura di F. Bonvicini, D. Benati, Cinisello Balsamo (Milano) 2011, p. 114;
- L. Pericolo, in *Carlo Cesare Malvasia. Felsina pittrice. A critical edition and annotated edition*, a cura di E. Cropper, London 2019, p. 374, n. 436;
- M. Francucci, in *Dante. La visione dell'arte*, catalogo della mostra (Forlì, Musei San Domenico, 2021), a cura di A. Paolucci, F. Mazzocca, Cinisello Balsamo (Milano) 2021, n. 257.

English version

MOSES BREAKING THE TABLETS OF THE LAW

RENI GUIDO

(Bologna 1575 - 1642)

INVENTORY: 180

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

It is quite likely that Cardinal Scipione Borghese purchased this canvas directly from Guido Reni, who presumably produced it before 1620 or, according to Stephen Pepper (1988, p. 254, no. 83), in 1624-25, while working on a *Saint Jerome* (London, The National Gallery) who has the same face as the Borghese prophet. Recently, having observed specific references to a series of paintings (now at the Louvre) depicting the mythical character Hercules and produced by Reni for the Duke of Mantua, Massimo Francucci (2021) suggested 1621 as a possible date for the execution of this canvas. In fact, according to this scholar, the French works – especially *Hercules on the Pyre* (1617) and *Hercules Slaying the Hydra* (1620) – exhibit the same eloquent gestures as the Borghese painting.

Unfortunately, little more is known of this painting, if not that in 1657 Francesco Scannelli listed it among the works included in the Borghese Collection (Scannelli 1657, p. 354), and in 1693 it was described as housed in Palazzo Borghese in Ripetta and ascribed to Guido Reni. This attribution was soon modified: in fact, during the 18th century the painting was mistakenly identified as an original work by Giovan Francesco Barbieri called Guercino, but its paternity was later corrected in favour of Guido, close to “the manner of Guercino,” by the compiler of the *Inventario Fidecommissario* of 1833 and thus recorded by Giovanni Piancastelli, first director of the Borghese Gallery.

The painting depicts the prophet Moses in the act of hurling the Tablets of the Law against the Israelites whom, as the Bible tells us, he had found adoring a golden calf when he descended from Mount Sinai. Reni's subject is wearing a heavy cloak that infuses the entire scene with grandeur and pathos, its scarlet hue mirroring the subject's mouth that is wide with rage. The dull grey sky and the figure taking up the foreground give the painting an aura of nobly baroque drama, that is at the same time composed and solemn, which is typical of this painter's style.

A canvas depicting Moses's *Head*, extrapolated from the Borghese painting, is held in storage at the National Gallery in Warsaw, while a painting with a similar subject, also by Reni, was purchased by Charles I and sold in 1649 (Levey 1964, p. 91). A replica with slight variations – mentioned by Carlo Cesare Malvasia and preserved today at the headquarters of the Gruppo Credem in Reggio Emilia – was probably painted by Reni for Pope Urban VIII in circa 1620-25 and mentioned in the inventory of Palazzo Barberini ai Giubbonari in 1671 (Pepper 1988, pp. 257-258, no. 91).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- F. Scannelli, *Il Microcosmo della Pittura*, Cesena 1650, p. 354;
- C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1841-1844, IV, p. 64;
- W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 290;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 277;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 193;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 114;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 195;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 9;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 11;
- *Catalogo della Mostra: Guido Reni*, Bologna 1954;
- P. della Pergola, *I due “Mosè” di Guido Reni*, “Paragone”, LXIII, 1955, n. 63, pp. 35-38;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 64, n. 110;
- M. Levey, *Pictures in the Royal Collection. The Later Italian Pictures*, London 1964, p. 91;
- E. Baccheschi, *L'opera completa di Guido Reni*, Milano 1971, n. 99b;
- S. Ebert-Schifferer, in *Guido Reni e l'Europa. Fama e fortuna*, catalogo della mostra (Francoforte, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 1988), a cura di S. Ebert-Schifferer, A. Emiliani, E. Schleier, Bologna 1988, pp. 154-156;
- S. Pepper, *Guido Reni*, Novara 1988, p. 254, n. 83;
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M.E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, pp. 26-28;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, pp. 290-292;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 59;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 180;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 63;
- D. Benati, in *Le collezioni artistiche del Credito Emiliano*, a cura di F. Bonvicini, D. Benati, Cinisello Balsamo (Milano) 2011, p. 114;
- L. Pericolo, in *Carlo Cesare Malvasia. Felsina pittrice. A critical edition and annotated edition*, a cura di E. Cropper, London 2019, p. 374, n. 436;
- M. Francucci, in *Dante. La visione dell'arte*, catalogo della mostra (Forlì, Musei San Domenico, 2021), a cura di A. Paolucci, F. Mazzocca, Cinisello Balsamo (Milano) 2021, n. 257.

